

Proposta de automação no Recebimento de encomendas de um CD

Antonia Gomes do Nascimento¹, Natalício Vieira dos Santos², Márcio Almeida dos Santos³, Eliacy Cavalcante Lélis⁴, e Roberto Ramos de Moraes⁵

Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983 CEP 03694-000 – São Paulo/SP, Brasil,

¹ antonia.nascimento@fatec.sp.gov.br,

² nokasantos9@gmail.com,

³ marcio.santos70@fatec.sp.gov.br

⁴ eliacylelis@gmail.com

⁵ roberto.ramos@fatec.sp.gov.br

RESUMO. *A busca contínua no aprimoramento dos processos logísticos é um dos desafios diários. Dentro da cadeia de suprimentos encontrar meios de minimizar perdas, quer seja de tempo, recursos materiais e recursos humanos pode representar um diferencial e uma vantagem competitiva no segmento logístico. Sendo assim este artigo pretende fazer a análise do fluxo de movimentação e recebimento manual de cargas de encomendas em veículos de transporte, por meio de dados coletados em um centro de distribuição (CD), localizado na região central de São Paulo e simular com o uso do software arena, após analisar os resultados obtidos, simular possíveis cenários de redução de tempo do processo, como a automação na movimentação e a possível melhoria no tempo de descarga das encomendas. Ao final demonstrar a importância do uso deste tipo de método para dimensionar o impacto das filas e gargalos encontrados através da análise dos resultados apresentados pela Arena, e o possível uso da tecnologias onde, com o uso de simulação em cenário virtual, encontrar possíveis adequações ao processo com vistas a redução de tempo e otimização do processo analisado.*

Palavras-chave. *Simulação, Automação, Recebimento, CD, Encomendas.*

ABSTRACT. . The continuous search for improvement of logistics processes is one of the daily challenges. Within the supply chain and find ways to minimize losses, be it time, material resources, or human resources, can represent a differential and a competitive advantage in the logistics segment. Thus, this article intends to analyze the flow of movement and manual receipt of parcel loads in transport vehicles, by means of data collected in a distribution center (CD), located in the central region of São Paulo and simulate with the use of the arena software and after analyzing the results obtained, simulate possible scenarios of time reduction of the process, how automation in handling and possible improvement in unloading time of orders. At the end demonstrate the importance of using this type of method to size the impact of the queues and bottlenecks found through the analysis of the results presented by the Arena, and the possible use and technologies where with the use of simulation in virtual scenario, find possible adjustments to the process with a view to reducing time and optimizing the analyzed process.

Keywords. *Simulation, Automation, Receipt, CD, Orders.*

1. INTRODUÇÃO

A globalização tem desafiado cada vez mais as organizações a serem inovadoras e eficientes, devido à disputa com empresas multinacionais por maior fatia no mercado, exigindo respostas rápidas às necessidades dos clientes e as oscilações dos diversos ambientes. Assim a sobrevivência no mercado depende dentre outros fatores quão eficientes e inovadoras as empresas podem ser.

A logística trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da matéria prima até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação que colocam os produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviço adequados aos clientes a um custo razoável (BALLOU, 2010, p. 24).

A automação por sua vez, remete à obtenção da acuracidade do estoque com a menor dependência possível da mão de obra, trazendo velocidade de operação e pode contribuir com a redução de custos e organização do processo, esse investimento pode gerar melhoria na eficiência, credibilidade no nível de serviço e economia de custos.

Em geral um CD, tem um intenso fluxo de movimentação de cargas e descargas e uma variedade de demanda, se este CD for de grande porte com uma alta demanda a gestão logística é bem mais complexa, principalmente se houver muitas atividades com manuseio, porque isso pode levar a avarias e elevar custos. Esta é a realidade do CD em estudo, onde é possível considerar investimento na tecnologia de movimentação no processo de recebimento. Este contexto levou a seguinte pergunta de pesquisa: Qual a influência da automação com esteiras na movimentação no processo de recebimento de encomendas em um CD com análise de simulação e otimização da fila? Com o objetivo geral de analisar o fluxo de movimentação de descarga de um processo de recebimento de encomendas de um CD com o auxílio da simulação e aplicação da fila. Sendo assim os objetivos específicos são: Conhecer os tipos de movimentação de cargas e identificar os recursos de automação nos processos logísticos. Estudar as variáveis dos impactos das filas no processo de recebimento de encomendas no CD e após analisar os resultados, propondo melhorias no processo.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. PROCESSOS LOGÍSTICOS PARA APLICAR EM UM CD

Nos dizeres de KEEDI (2009) o recebimento de mercadorias é um processo muito importante em um centro de distribuição, no entanto essa tarefa envolve muito mais do que somente receber um produto. Para facilitar o processamento das informações, o uso de softwares logísticos se faz indispensável, uma vez que ele é capaz de realizar processos de emissão de nota fiscal, de forma rápida e bem menos burocrática.

Além disso, dentro de um centro de distribuição, um dos processos que exige maior atenção, é a movimentação de mercadorias. Afinal, a principal razão de perdas e danificações nos produtos, se deve pelo manuseio inadequado dos materiais.

Dentre todos passos a serem seguidos no processamento dos produtos, a atividade de maior importância a ser desempenhada é a expedição. Ela é responsável por validar os pedidos e separar a documentação necessária para que a transportadora possa realizar a entrega do produto, sem que haja transtornos.

Portanto é indispensável a realização de conferências no carregamento das mercadorias, evitando falhas fiscais e transparecendo confiança ao cliente.

2.2. MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

Diariamente, em um centro de distribuição, o gerente logístico responsabiliza-se por inúmeras tarefas importantes para o andamento operacional da empresa. Realizar a coordenação de uma equipe e manter todas mercadorias devidamente organizadas, são atividades básicas a serem desempenhadas pelo profissional logístico.

De acordo com MOURA (2010) assim como todos os setores de uma empresa, a área logística necessita de profissionais extremamente capacitados para o exercício da função, de tal forma que seja possível reduzir falhas e transtornos, interna ou externamente. Estes desafios acabam exigindo do gestor um acompanhamento estratégico mais preciso. Afinal, uma de suas maiores atribuições é extrair todo o potencial que esse setor tem e gerir de maneira eficiente os recursos humanos, financeiros, materiais e, claro, o tempo. Por isso, é necessário ficar atento e buscar sempre aperfeiçoar seus conhecimentos na área.

Segundo KEEDI (2009) unitizar é reunir cargas de diversas naturezas num só volume para fins de transporte. A unitização auxilia na movimentação, armazenagem e transporte de produtos, fazendo com que a transferência, do ponto de origem até o seu destino seja realizado com o mínimo de manuseio possível.

2.3. AUTOMAÇÃO NA LOGÍSTICA

Nos dizeres de CAPELLI (2010) as empresas do ramo logístico buscam a qualquer custo facilitar a execução dos processos por meio da automação, que basicamente consiste na adoção de sistemas de gestão e outras ferramentas que fazem com que os processos sejam executados automaticamente, reduzindo consideravelmente a necessidade de trabalhos e controles manuais.

Conforme PRUDENTE (2011) os principais tipos de automação são:

- **Automação Fixa**

Este tipo de automação é caracterizado pela rigidez da configuração do equipamento, ou seja, uma vez criada uma determinada configuração de controle, não é possível alterá-la posteriormente sem realizar um novo projeto.

- **Automação Programada**

A automação programável é ótimo para facilitar para processos produtivos que precisem da produção de uma variedade de produtos.

- **Automação Flexível**

A automação flexível é uma continuação da automação programável e na realidade a sua definição precisa encontra-se em evolução. Este modelo de automação fornece o equipamento de controle automático que disponibiliza uma grande flexibilidade para modificações no design do produto.

Os principais benefícios da Automação Logística são: (GROOVER, 2011):

- **Monitoramento do processo Logístico**

Uma ferramenta bastante utilizada no controle e gerenciamento de transporte é o software TMS, ao qual é capaz de planejar rotas, monitorar informações sobre o frete, rastrear em tempo real a localização de mercadorias, dentre outras atividades ligadas ao ramo logístico. O uso desse software pode erradicar erros na gestão da cadeia de suprimentos.

- **Redução de custos:**

Com a utilização de sistemas de gerenciamento de estoque e equipamentos capazes de eliminar esforço manual, a empresa se torna capaz de reduzir custos operacionais, permitindo um índice elevado de benefícios a longo prazo.

- **Segurança para o colaborador:**

A automação dos serviços dentro da área logística também oferece segurança efetiva aos colaboradores, uma vez que atividades de risco, agora podem ser realizadas por ferramentas automatizadas.

- **Integração dos processos:**

Utilizar-se de ferramentas que possam garantir a integração nos processos, permite que o fluxo das atividades possa ser realizado de forma rápida e eficiente. Além desse benefício, unir os setores também oferece uma visão sistêmica aos gestores.

- **Maior índice de produtividade:**

Quando a empresa opta pela inserção da automação no setor logístico, é previsível o alcance de maiores índices de produtividade e qualidade, concedendo a capacidade de atender grandes demandas, superando metas desafiadoras.

3. Metodologia

A metodologia usada foi a pesquisa bibliográfica, analítica, com abordagem qualitativa utilizando o software arena para a simulação do resultado.

De acordo com Lakatos (2005, p.185), a pesquisa bibliográfica não é uma repetição do que já foi dito ou escrito sobre o determinado assunto, mas permite um exame levando em consideração um novo enfoque ou abordagem. Foram através dos dados fornecidos por meio de revisão teórica que as informações contribuíram para a fundamentação desta pesquisa abrindo os caminhos para o alcance das respostas da problemática deste trabalho.

Assim sendo, na tentativa de obter melhor compreensão do tema em questão, esta pesquisa optou por fazer uma revisão bibliográfica, sites, revistas e artigos de vários autores com conhecimento do tema.

Os autores Lakatos e Marconi (2008), afirmam que a abordagem qualitativa trata de uma pesquisa que tem como proposição, analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento através de investigações, atitudes e tendências de comportamento. Podendo-se afirmar que pesquisa qualitativa dá uma grande ênfase ao processo.

A pesquisa analítica é um tipo de pesquisa quantitativa que envolve uma avaliação mais aprofundada das informações coletadas em um determinado estudo, observacional ou experimental, na tentativa de explicar o contexto de um fenômeno no âmbito de um grupo ou população. Com foco no problema de recebimento em um CD em estudo e proposição da solução.

4. ESTUDO DE CASO

4.1 Problema

A elaboração deste artigo foi baseada em um estudo de caso realizado em um centro de distribuição logístico que atua na região de São Paulo, realizando o recebimento, envio, separação, estocagem e

distribuição de encomendas diversas do comércio eletrônico.

Após algumas visitas foram verificadas dificuldades em relação a padronização e otimização no tempo de recebimento das caixas recebidas, que chegam de coletas realizadas por veículos “vans de transporte” conforme relato do supervisor de operação do CD.

Com a expansão do comércio eletrônico ao longo dos anos os veículos recebidos por esta empresa, teve a sua estrutura de funcionamento alterada para horários específicos, sendo o período que compreendido entre as 6:00 da manhã às 12:00 horas, reservado para o envio de cargas, e o período da tarde entre as 16:00 horas e 20:00 horas, reservado para o recebimentos de cargas, mesmo tendo suas demais operações sendo realizadas 24 horas por dia no período de 6 dias semanais.

Após acampamento no período dos últimos 3 meses, foi possível verificar que a empresa recebe diariamente 40 veículos com uma média de 50 caixas para serem descarregadas, com uma maior demanda de recebimento no período entre as 18:00 horas e as 20:00 horas.

Atualmente o processo é realizado da seguinte forma: O veículo chega ao CD já com um tempo pré definido para que seja realizada a conferência da carga e descarregamento, logo após existe uma primeira separação das caixas que são desembarcadas em 3 paletes e enviados para 3 setores principais. Setor 1: cargas com destino definido e prontas para estação de embarque, setor 2: processo de conferência, separação e definição de destino, e Setor 3: separação de caixas para serem triadas pelo turno da madrugada.

A figura 1 apresenta o fluxo em análise.

Figura 1: Modelo de simulação do Processo atual

Fonte: Autores (2019)

Após inserir os dados no software arena e rodar com 20 replicações, obteve-se os seguintes resultados extraídos da tabela 1:

Média de entrada de caixas no sistema: 142

Média de caixas que saíram do sistema: 105

Média de caixas que permaneceram em processo: 31

Tabela 1: Dados do processo atual, obtidos após simulação

Cenário	media	Intervalo de confiança	Média Mínima	Média máxima
Entrada de caixas	142,55	2,77	133.00	155.00
Saida de caixas	105,00	3,19	84.00	126.00
Caixas em processo	30,8669	1,71	24.3682	41.1141

Fonte: Elaborado pelos autores com software Arena (2019).

4.2 Proposta de melhoria

Com a proposta de melhoria, sugere-se a utilização de uma esteira automática, para a substituição do processo de consolidação no recebimento das caixas de encomenda, transferindo este processo de unitização para o final do processo, sendo assim a proposta é representada pela figura 2.

Figura 2: Modelo Proposto com o uso do Software Arena

Fonte: Autores (2019)

O processo passa a ter a seguinte sequência:

Chegada de veículos, recebimento e conferência das caixas de encomendas, colocação das caixas na esteira automática, que leva as caixas pelos setores, passando pelo setor de identificação, em seguida encaminhado para o setor de separação, e após este processo a saída da esteira, para unitização e encaminhamento para o destino final.

Após inserir os dados no software arena e rodar com 20 replicações, obteve-se os seguintes resultados extraídos da tabela 2:

Média de entrada de caixas no sistema: 144

Média de caixas que saíram do sistema: 130

Média de caixas que permaneceram em processo: 12

Tabela 2: Dados do processo Proposto, obtidos após simulação

Cenário	media	Intervalo de confiança	Média Mínima	Média máxima
Entrada de caixas	144,45	2,14	133.00	153.00
Saida de caixas	130,20	4,03	126.00	147.00
Caixas em processo	11.8672	0,15	11.3033	12.5040

Fonte: Elaborado pelos autores com software Arena (2019).

5. CONCLUSÃO

O processo de automação é um investimento caro e de grande impacto, por isso é importante utilizar simuladores para minimizar os riscos do projeto. Conforme verificado na simulação a análise dos resultados, mostra uma melhora significativa em vários processos do CD, com ênfase no número de caixas (encomendas) que saíram do sistema, e a redução de 61% no número de caixa em processo, demonstrando assim que houve um aumento significativo no Processo geral.

Recomenda-se estudos futuros com simulação em outros setores do CD, bem como estudos similares em outros CD's.

Os resultados desta pesquisa não podem ser generalizados pois limitam-se a um estudo de caso, entretanto, este trabalho pode ser referência para profissionais da área.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer a todos que contribuíram para que este trabalho fosse possível, especialmente aos professores, Eliacy Cavalcante e Roberto Moraes pelo suporte concedido, pela paciência e compreensão ao longo do desenvolvimento deste artigo.

6. REFERÊNCIAS

BALLOU, R.H., **Logística Empresarial**, São Paulo, 1ª Ed. Atlas, 2010.

CAPELLI, A. **Automação industrial: Controle do movimento e processos contínuos**. 2ª Ed. São Paulo: Érica, 2010.

DIAS, Marco Aurélio P. **Administração de materiais - uma abordagem logística**. 6ª Ed. São Paulo - Atlas, 2015.

GROOVER, M. P. **Automação industrial e sistemas de manufatura**. 3ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

KEEDI, Samir. **Transportes, unitização e seguros internacionais de carga**. Prática e exercícios. 4ª Ed. São Paulo, Ed. Aduaneiras, 2009.

MARCONI, Mariana de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos Metodologia Científica**. São Paulo; Atlas ,2005.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Técnica de pesquisa**. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MOURA, Reinaldo A. **Sistemas e técnicas de movimentação e armazenagem de materiais**. 7ª Ed. São Paulo: IMAM, 2010.

PRUDENTE, F. **Automação industrial PLC: teoria e aplicações**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.